

MSE do e-book *Texto SM*

Observações:

- 1) Este item integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do e-book intitulado *São Mateus em seu turbulento 1947 e o seu legado* (Emmerich, 2025b).
- 2) A obra mencionada acima é referida como “**Texto SM**” no livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, do mesmo autor, estando relacionada ao seu Capítulo 4 (Emmerich, 2025).
- 3) Esta é a versão on-line da **Lista de Tópicos do MSE** contendo todos os links.

Errata Geral do *Texto SM*:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231223>

Materiais Complementares (pós-publicação):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231379>

Capítulos 3, 4, 5 e 6:

- Reportagens de *A Gazeta* e *A Tribuna* de janeiro a abril de 1947
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231484>
- Reportagens de *A Gazeta* e *A Tribuna* de maio a dezembro de 1947
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231642>
- Reportagem “*São Mateus: Terra sem Justiça e sem Liberdade*”, de Obéd Emmerich, publicada em quatro edições consecutivas de *A Gazeta*, entre 29/10 e 02/11/1947, apresentada com mais detalhes
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309215>
- Reportagens de *A Gazeta* e do *DOES* de março e abril de 1948 e outras rep.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231839>
- Documentos do *DOES/Diário da Justiça* de 1954 e outros documentos
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232070>
- Decretos e Portarias (selecionados) da Prefeitura de São Mateus (1946–1947)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309146>
- Decretos de nomeação e exoneração dos prefeitos de São Mateus (1945–1947)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309185>
- Atas (selecionadas) da Câmara Municipal de São Mateus (1948)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309256>

MSE do *Texto SM*:

- Lista de Tópicos do MSE do e-book *Texto SM* — com todos os links
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232210>

Apoios Financeiros ao livro *Caneta de Ouro*:

- Lista atualizada de Apoios Financeiros e informações sobre contribuição
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17345038>
-